

Participante ID

GameIN (2022.07939.PTDC)

<https://doi.org/10.54499/2022.07939.PTDC>

Self-Rated Creativity Scale (Tan & Ong, 2017) - adaptada

1. Tenho ideias novas com frequência.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

2. Faço pesquisas sobre as minhas ideias e sobre coisas novas.

3. Sugiro novas formas para se fazer um bom trabalho.

4. Tenho ideias criativas.

5. Não tenho medo de fazer coisas novas.

6. Gosto quando os outros têm ideias novas.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

7. Tenho ideias novas e diferentes muitas vezes.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

8. Resolvo problemas de forma diferente das outras pessoas.

9. Vejo os problemas de forma diferente.

10. Sugiro novas formas de fazer os trabalhos.

Short Scale of Creative Self (Karwowski, 2011) – adaptada

1. Sou uma pessoa criativa.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

2. Sou bom a resolver problemas, mesmo os difíceis.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

3. Sou melhor a ter ideias que os meus amigos.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

4. Sei o que fazer em situações difíceis.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

5. Ser uma pessoa criativa é importante.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

6. Tenho boas ideias para os problemas.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

Self-Determination Scale (Deci & Ryan, 1996) – adaptada

1. Escolho as coisas que faço no meu dia.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

2. Às vezes, não percebo o que sinto.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

3. Nos meus dias, decido o que tenho de fazer.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

4. Sinto que posso sempre ser eu próprio.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

5. Faço o que me interessa e gosto.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

6. Quando ganho algo, sinto sempre que consegui sozinho.

NÃO	MAIS OU MENOS	SIM

7. Sou livre de fazer tudo o que decidir fazer.

8. Sinto-me livre para fazer as minhas escolhas.

Obrigada pela ajuda

